

УДК 633.321:631.526

ОЦЕНКА ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА КЛЕВЕРА ЛУГОВОГО ПО КОМПЛЕКСУ ХОЗЯЙСТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ ПРИЗНАКОВ

¹М. В. Любезная, ²В. И. Бушуева

^{1,2}УО «БГСХА», г. Горки, Республика Беларусь,
e-mail: ¹Liubeznayamargarita@yandex.by, ²vibush@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10935917>

Аннотация. В статье представлены результаты комплексной оценки сортообразцов клевера лугового в коллекционном питомнике и выделены источники наиболее значимых хозяйственно полезных признаков и свойств для создания высокопродуктивных сортов разных типов спелости. В качестве источников высокой урожайности зеленой массы выделены сортообразцы в раннеспелой группе – ГПТТ-2 (9,4 кг/м²); среднеранней – БГСХА-31 – 9,9 кг/м²; среднеспелой – Сегур (10,1 кг/м²); среднепозднеспелой – 15-2Д-5 (11,0 кг/м²); позднеспелой – ГПД-А – 10,4 кг/м²; высокой облиственности растений: в раннеспелой группе – ГПТТ-2 (47,5 %), Мильвус (48,2 %); среднераннеспелой – Марс (47,2 %), ГПТТ среднеспелый (47,7 %); среднеспелой – Т-100-6 (45,1 %); среднепозднеспелой – СПП-12 (55,1 %), 15-2Д-5 (56,6 %); позднеспелой – Мут-6-4-48 (54,1 %); высокого содержания сухого вещества в зеленой массе в раннеспелой группе ГПТТ-3 ранний (19,4 %); среднераннеспелой – БГСХА-31 (18,0 %); среднеспелой – Т-100, СПП среднеспелый (19,8 %), Т-100-6 (19,4 %); среднепозднеспелой – Парнас (19,9 %), ТОС-870 (19,5 %); позднеспелой – МОС-1 (19,6 %), ГПД-А (24,2 %).

Ключевые слова: клевер луговой, сортообразцы, исходный материал, источники, урожайность зеленой массы, облиственность, сухое вещество.

Abstract. The article presents the results of the complex evaluation of meadow clover variety samples in a collection nursery and highlights the sources of the most significant economically useful features and properties for the creation of highly productive varieties of different types of ripeness. As sources of high yield of green mass, varieties were identified in the early ripening group – GPTT-2 (9,4 kg/m²); mid-early – BGSXA-31 – 9,9 kg/m²; mid-season – Segur (10,1 kg/m²); mid-late ripening – 15-2D-5 (11,0 kg/m²); late-unripe – GPD-A – 10,4 kg/m²; high foliage of plants: in the early ripening group – GPTT-2 (47,5 %), Milvus (48,2 %); mid-early – Mars (47,2 %), GPTT mid-season (47,7 %); mid-season – T-100-6 (45,1 %); mid-late ripening – SPP-12 (55,1 %), 15-2D-5 (56,6 %); late ripening – Mut-6-4-48 (54,1 %); high dry matter content in green mass in the early ripening group GPTT-3 early (19,4 %); mid-early – BGSXA-31 (18,0 %); mid-season – T-100, SGP mid-season (19,8 %), T-100-6 (19,4 %); mid-late ripening – Parnas (19,9 %), TOS-870 (19,5 %); late-ripening – MOS-1 (19,6 %), GPD-A (24,2 %).

Keywords: meadow clover, cultivars, source material, sources, green mass yield, foliage, dry matter.

Annotatsiya. Maqolada kolleksion pitomnikdagi qizil yonca navlarini har tomonlama baholash natijalari keltirilgan va har xil turdagi pishgan yuqori mahsuldor navlarni yaratish uchun eng muhim iqtisodiy foydali xususiyatlar va xususiyatlarning manbalari aniqlangan. Yashil massaning yuqori hosildorligi manbalari sifatida ertapishar guruhda navlar aniqlangan – GPTT-2 (9,4 kg/m²); o'rta erta – BGSXA-31 – 9,9 kg/m²; o'rta mavsum – Segur (10,1 kg/m²); o'rta-kech pishishi – 15-2D-5 (11,0 kg/m²); kech pishmagan – GPD-A – 10,4 kg/m²; o'simliklarning yuqori barglari: erta pishgan guruhda – GPTT-2 (47,5 %), Milvus (48,2 %); o'rta-erta – Mars (47,2 %), GPTT o'rta mavsumi (47,7 %); o'rta mavsum – T-100-6 (45,1 %); o'rta-kech pishishi – SPP-12 (55,1

%), 15-2D-5 (56,6 %); *kech pishishi* – Mut-6-4-48 (54,1 %); *erta pishgan GPTT-3 guruhida yashil massadagi quruq moddalarning yuqori miqdori erta* (19,4 %); *o'rta-erta* – BGSXA-31 (18,0 %); *o'rta mavsum* – T-100, SGP *o'rta mavsumi* (19,8 %), T-100-6 (19,4 %); *o'rta-kech pishishi* – Parnas (19,9 %), TOS-870 (19,5 %); *kech pishgan* – MOS-1 (19,6 %), GPD-A (24,2 %).

Kalit so'zlar: o'tloq beda, nav namunalari, manba, manbalar, yashil massa hosildorligi, barg, quruq modda

Введение. Клевер луговой (*Trifolium pratense L.*) является одной из ведущих многолетних кормовых бобовых трав не только Республики Беларусь, но и многих стран мира. Широкое использование его как кормовой культуры, а также в качестве хорошего предшественника в звене севооборота, эффективного средства для повышения плодородия почвы, полезного источника сырья для фармацевтической промышленности свидетельствует о его значимости для производства и обуславливает основную причину его широкого распространения [1,2]. Основной задачей селекции клевера лугового является создание и районирование сортов с высокой кормовой и семенной продуктивностью, а также способных адаптироваться к почвенно-климатическим условиям зоны возделывания [3]. Для эффективного использования клевера лугового в кормопроизводстве рекомендуется возделывать сорта разных типов спелости.

Селекционная работа в этом направлении ведется на кафедре селекции и генетики УО «БГСХА», где созданы новые сорта и сортообразцы, относящиеся к пяти типам (группам) спелости: раннеспелые, среднераннеспелые, среднеспелые, среднепозднеспелые и позднеспелые [1]. Сорта клевера лугового разных типов спелости, существенно отличаются друг от друга по продолжительности вегетационного периода, скорости роста и развития травостоя в первый год жизни, количеству междоузлий на главном стебле, срокам цветения, количеству формируемых укосов и возможности получения из них семян. Эти отличия имеют большое практическое значение для возделывания клевера лугового на зеленый корм при организации конвейерного производства высокопитательных кормов [4].

Целью наших исследований было проведение оценки исходного материала клевера лугового в коллекционном питомнике по основным хозяйственно полезным признакам и свойствам и выделение необходимых источников для создания более высокоурожайных и сортов различных групп спелости.

Основная часть. Исследования проводились на опытном поле селекционно-генетической лаборатории УО «БГСХА» в 2020–2023 гг. Объектами исследования служили 25 сортообразцов клевера лугового разных типов спелости в коллекционном питомнике, имеющих различное селекционное и эколого-географическое происхождение. Закладка питомника, наблюдения, учеты и оценки проводились в соответствии с методическими указаниями «ВНИИ кормов имени В. Р. Вильямса». Посев проводился вручную, черезрядным способом с междурядьями 30 см. Площадь делянки 1 м², расположение рендомизированное, повторность 2-кратная. Норма высева 1,0 г/м² при 100 % хозяйственной годности. Глубина заделки семян 1,0–1,5 см. Сортообразцы оценивали по высоте растений, урожайности зеленой массы, содержанию сухого вещества в зеленой массе и облиственности. Урожайность зеленой массы учитывали сплошным методом путем скашивания травостоя со всей делянки с последующим взвешиванием с точностью до 1 кг. Содержание сухого вещества определяли в фазе укосной спелости путем высушивания зеленой массы до абсолютно сухого состояния и с помощью коэффициента

усушки определяли массу абсолютно сухого вещества. Облиственность рассчитывали по доли листьев в общей массе побега [5]. Особую значимость для селекции клевера лугового имеют такие хозяйственно полезные признаки и свойства как высота травостоя, урожайность зеленой массы, сухого вещества и облиственность.

Резко различающиеся по годам метеорологические условия позволили оценить каждый сортообразец по урожайности зеленой массы и ее стабильности по годам. Было установлено, что сортообразцы различались по уровню урожайности как между собой, так и по годам (табл. 1).

Варьирование данного показателя по годам в зависимости от сортообразца по всему питомнику было сильным и находилось в пределах в 2020 г. от 4,6 (ГПД-2) до 12,0 кг/м² (15-2Д-5), в 2021 г. от 6,1 (Мут 6-4-48) до 10,5 кг/м² (Сегур), в 2022 г. от 6,2 (Т-100) до 12,6 кг/м² (ГПД-А), в 2023 г. – от 5,6 (Мерея) до 11,0 кг/м² (СГП среднеспелый).

В пределах каждой группы спелости урожайность сортообразцов различалась в меньшей степени и зависела от генетических особенностей и метеорологических условий года.

Так, в 2020 г. урожайность зеленой массы в раннеспелой группе варьировала в пределах от 4,6 (ГПД-2) до 9,6 кг/м² (Т-46, ГПТТ-2); в среднераннеспелой – от 8,6 (Мартум) до 11,2 кг/м² (СЛ-38); в среднеспелой – от 9,2 (СГП среднеспелый) до 12,0 кг/м² (Сегур); в среднепозднеспелой – от 7,6 (ТОС-870) до 12,0 кг/м² (15-2Д-5); в позднеспелой – от 6,0 (Мут 6-4-48) до 10,4 кг/м² (ГПД-А).

Таблица 1. Урожайность зеленой массы, облиственность, сухое вещество клевера лугового в 2020–2023 гг.

Сортообразцы	Урожайность зеленой массы, кг/м ²					Выход сухого вещества		Облиственность, %
	2020	2021	2022	2023	средняя	%	кг/м ²	
раннеспелые								
ГПТТ-3 ран.	8,0	7,5	7,4	8,8	7,9	19,4	1,5	33,9
Т-46	9,6	9,2	9,5	6,8	8,8	15,0	1,3	44,4
ГПД-2	4,6	7,8	6,4	9,2	7,0	17,5	1,5	43,8
Мильвус	8,8	8,6	7,5	8,4	8,3	17,3	1,3	48,2
ГПТТ-2	9,6	10,2	8,1	9,7	9,4	18,5	1,9	47,5
среднераннеспелые								
Марс	10,4	8,8	7,0	7,5	8,4	17,6	1,8	47,2
СЛ-38	11,2	10,4	9,0	9,1	9,9	17,0	1,8	34,9
БГСХА-31	10,4	9,6	8,0	9,6	9,4	18,0	1,7	40,1
СЛ-38-0	8,8	8,6	8,0	9,1	8,6	13,9	1,2	42,3
ГПТТ ср. сп.	8,6	10,2	6,7	9,1	8,7	16,0	1,4	47,7
среднеспелые								
Сегур	12,0	10,5	7,6	10,4	10,1	15,5	1,6	44,7
Т-100	11,6	10,0	6,2	10,9	9,7	19,8	2,0	39,3
Т-100-6	10,4	9,1	7,6	11,2	9,6	19,4	1,8	45,1
Минский мут.	11,2	10,2	8,0	9,7	9,8	17,0	1,7	41,3

СПП ср. сп.	9,2	7,9	6,7	11,0	8,7	19,8	1,6	40,4
среднепозднеспелые								
ТОС-870	7,6	7,7	7,6	8,5	7,9	19,5	1,5	49,4
СПП-12	8,8	9,7	9,8	8,5	9,2	16,8	1,6	55,1
Мерея	10,4	8,4	7,0	5,6	7,9	17,9	1,5	54,1
Парнас	8,0	7,8	10,0	6,2	8,0	19,9	2,0	43,0
15-2Д-5	12,0	10,0	12,1	9,7	11,0	17,9	1,4	56,6
позднеспелые								
МОС-1	6,4	7,5	7,0	6,8	6,9	19,6	1,5	48,9
Мут 6-4-48	6,0	6,1	7,9	6,6	6,7	18,3	1,7	51,9
Витязь	9,2	8,6	9,1	8,6	8,9	17,8	1,5	54,1
СПП-6	8,4	6,7	7,0	6,2	7,1	15,4	1,3	43,7
ГПД-А	10,4	9,5	12,6	9,2	10,4	24,2	2,0	52,3

В 2021 г. показатели изменчивости урожайности зеленой массы у сортообразцов незначительно отличались от уровня предыдущего года и составили в раннеспелой группе 7,5–10,2 кг/м², среднераннеспелой – 8,6–10,2 кг/м², среднеспелой – 7,9–10,5 кг/м², среднепозднеспелой – 7,7–10,0 кг/м², позднеспелой – 6,1–9,5 кг/м².

Наиболее высокие показатели урожайности имели сортообразцы раннеспелой группы ГПТТ-2; среднераннеспелой – ГПТТ среднеспелый, СЛ-38; среднеспелой – Сегур, Минский мутант; среднепозднеспелой – 15-2Д-5; позднеспелой – ГПД-А.

В 2022 г. метеорологические условия были близкими к норме, средняя урожайность в целом по питомнику составила 8,2 кг/м².

Урожайность зеленой массы в зависимости от сортообразца в раннеспелой группе варьировалась в пределах от 7,4 (ГПТТ-3 ранний) до 9,5 кг/м² (Т-46); среднераннеспелой – от 6,7 (ГПТТ среднеспелый) до 9,0 кг/м² (СЛ-38); среднеспелой – от 6,2 (Т-100) до 8,0 кг/м² (Минский мутант); среднепозднеспелой – от 7,0 (Мерея) до 12,1 кг/м² (15-2Д-5); позднеспелой – от 7,0 (МОС-1, СПП-6) до 12,6 кг/м² (ГПД-А).

В засушливом 2023 г. сумма температур превысила среднемноголетнюю, а осадки в этот период выпадали крайне редко и в недостаточном количестве, в результате чего урожайность зеленой массы у всех сортообразцов сформировалась ниже, чем в предыдущие годы.

Наиболее высокую урожайность в таких условиях сформировали сортообразцы разных групп спелости: ГПТТ-2 (9,7 кг/м²), БГСХА-31 (9,6 кг/м²), Т-100-6 (11,2 кг/м²), 15-2Д-5 (9,7 кг/м²), ГПД-А (9,2 кг/м²).

В среднем за четыре года исследований в каждой группе спелости были выделены наиболее высокоурожайные сортообразцы. В раннеспелой группе – ГПТТ-2 (9,4 кг/м²), который превысил контроль на 1,5 кг/м²; в среднеранней – БГСХА-31 – 9,9 кг/м² (+1,5 кг/м² к контролю); среднеспелой – Сегур (10,1 кг/м²); среднепозднеспелой – 15-2Д-5 (11,0 кг/м²), превысивший контроль ТОС-870 на 3,1 кг/м²; позднеспелой – ГПД-А – 10,4 кг/м² (+3,5 кг/м² к контролю).

Анализ изменчивости урожайности зеленой массы показал, что наиболее высокими показателями, стабильными по годам, характеризовались сортообразцы в раннеспелой группе ГПТТ-2; среднераннеспелой – СЛ-38, БГСХА-31; среднеспелой – Минский мутант; среднепозднеспелой – 15-2Д-5; позднеспелой – Витязь и ГПД-А. Данные сортообразцы

представляют практическую ценность для селекции клевера лугового как источники высокой урожайности и пластичности.

По урожайности сухого вещества лучшими были сортообразцы в раннеспелой группе ГПТТ-2 (1,9 кг/м²); среднераннеспелой – Марс, СЛ-38 (1,8 кг/м²); среднеспелой – Т-100 (2,0 кг/м²); среднепозднеспелой – Парнас (2,0 кг/м²); позднеспелой – ГПД-А (2,0 кг/м²).

Важными хозяйственно полезными признаками у клевера лугового являются облиственность и содержание сухого вещества. Облиственность характеризует питательность корма: чем больше листьев на растении, тем выше содержание сухого вещества в зеленой массе, тем выше зимостойкость растений. Поэтому оценка сортообразцов клевера лугового и выделение источников данных признаков имеет важное практическое значение для селекции сортов различных типов спелости.

В наших исследованиях выявлены значительные различия по облиственности, которая варьировалась в зависимости от сортообразца в пределах от 33,9 (ГПТТ-3 ранний) до 56,6 % (15-2Д-5).

В каждой группе спелости нами выделены источники высокой облиственности: в раннеспелой – ГПТТ-2 (47,5 %), Мильвус (48,2 %); среднераннеспелой – Марс (47,2 %), ГПТТ среднеспелый (47,7 %); среднеспелой – Т-100-6 (45,1 %); среднепозднеспелой – СПП-12 (55,1 %), 15-2Д-5 (56,6 %); позднеспелой – Мут-6-4-48 (54,1 %).

Содержание сухого вещества варьировалось по сортообразцам в пределах от 13,9 до 24,2 %. Наиболее ценными источниками данного признака являются сортообразцы в раннеспелой группе ГПТТ-3 ранний (19,4 %); среднераннеспелой – БГСХА-31 (18,0 %); среднеспелой – Т-100, СГП среднеспелый (19,8 %), Т-100-6 (19,4 %); среднепозднеспелой – Парнас (19,9 %), ТОС-870 (19,5 %); позднеспелой – МОС-1 (19,6 %), ГПД-А (24,2 %).

Закключение. По результатам оценки сортообразцов клевера лугового в коллекционном питомнике в среднем за четыре года исследований в каждой группе спелости выделены источники наиболее значимых признаков и свойств:

– высокой урожайности зеленой массы: в раннеспелой группе – ГПТТ-2 (9,4 кг/м²); среднеранней – БГСХА-31 – 9,9 кг/м²; среднеспелой – Сегур (10,1 кг/м²); среднепозднеспелой – 15-2Д-5 (11,0 кг/м²); позднеспелой – ГПД-А – 10,4 кг/м².

– облиственности: в раннеспелой – ГПТТ-2 (47,5 %), Мильвус (48,2 %); среднераннеспелой – Марс (47,2 %), ГПТТ среднеспелый (47,7 %); среднеспелой – Т-100-6 (45,1 %); среднепозднеспелой – СПП-12 (55,1 %), 15-2Д-5 (56,6 %); позднеспелой – Мут-6-4-48 (54,1 %).

– высокого содержания сухого вещества в зеленой массе: в раннеспелой группе ГПТТ-3 ранний (19,4 %); среднераннеспелой – БГСХА-31 (18,0 %); среднеспелой – Т-100, СГП среднеспелый (19,8 %), Т-100-6 (19,4 %); среднепозднеспелой – Парнас (19,9 %), ТОС-870 (19,5 %); позднеспелой – МОС-1 (19,6 %), ГПД-А (24,2 %).

REFERENCES

1. Бушуева, В. И. Селекция клевера лугового различных типов спелости в Беларуси: монография / В.И. Бушуева, Л.И. Ковалевская. – Горки, 2021. – 128 с.
2. Результаты и перспективы экологической селекции клевера лугового (*Trifolium pratense* L.) / М. Ю. Новоселов [и др.] // Кормопроизводство. – 2007. – № 9. – С. 16–18.

3. Экологическая селекция и семеноводство клевера лугового: результаты 25-летних исследований творческого объединения ТОС «Клевер» / ВНИИК им. В. Р. Вильямса; под ред. А. С. Новоселовой [и др.]. – М.: ООО «Эльф ИПР», 2012. – 288 с.
4. Бекузарова, С. А. Селекция клевера лугового: монография / С. А. Бекузарова; Горск. гос. Агроун-т. – Владикавказ: ФГОУ ВПО, 2006. – 175 с.
5. Методические указания по селекции и первичному семеноводству клевера / Рос.акад. с.-х. наук, ВНИИК им. В. Р. Вильямса; редкол.: З. Ш. Шамсутдинов [и др.]. – Москва, 2002. – 71 с.